

SAMARQAND VILOYATIDA TURIZM INFRATUZILMASINI YARATISH VA MODERNIZATSIYA QILISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH

Karshiyev A.A.

SamISI tayanch doktoranti

Infratuzilmani rivojlantirish turizmni rivojlantirishda eng muhim yoʻnalishlaridan biridir. Turizm sohasi asosiy turistik marshrut atrofidagi infratuzilma holatiga kuchli bogʻlangandir. Muhim turizm yoʻnalishlari atrofida infratuzilmani yaratish va modernizatsiya qilish strategiyasi Barqaror rivojlanish maqsadlariga mos keladi. Masalan, 17-maqсад - Turizmga taʼsir vositalarini kuchaytirish va global hamkorlikni jonlantirish: turizm oʻzining tarmoqlararo tabiati tufayli xususiy va davlat sektorlari oʻrtasidagi hamkorlikni mustahkamlashi va umumiy maqsadlarga erishish uchun turli sohalardan koʻplab manfaatdor tomonlarni birlashtirishi mumkin.

BAA va Singapur kabi turizm rivojlanayotgan davlatlar jahon darajasidagi havo transporti markazlarini yaratdilar. Dunyo boʻylab turistik sayohatlarning keskin koʻpayishi aynan havo transportining rivojlanishi bilan bogʻliqdir. Turistik infratuzilma juda keng maʼnoga ega. Infratuzilmaga turar joy obyektlari ham kiradi. Masalan, turistik infratuzilmaga shahar infratuzilmasini rivojlantirish va universal foydalanish imkoniyatlari, hududlarni tiklash hamda tabiiy merosni saqlashga koʻmaklashish obyektlarini kiritishi mumkin.

Davlatimiz tomonidan turli sohalardagi loyihalarni boshqarish uchun infratuzilmaviy missiya shakllantirilgan. 2027-yilgacha umumiy investitsiya talabi 1 milliard AQSH dollarini tashkil etgan holda, 2023-yilda hukumat infratuzilma kapital xarajatlarining qariyb 9 foizini turizm uchun ajratdi. Turizmni rivojlantirish va targʻib qilish Samarqand viloyati infratuzilma missiyasidagi asosiy vazifalardan biridir.

Ayni paytda Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha davlatimiz tomonidan quyidagi tadbirlarga alohida e'tibor qaratilmoqda:

1. "Ipak yo'li" turistik markazi;
2. "Imom al-Buxoriy" ziyorat markazi;
3. shahar transporti;
4. sog'liqni saqlash;
5. sport infratuzilmasi;
6. tematik parklar;
7. Konferensiya markazlari.

Mamlakatimiz hukumati hududiy infratuzilmani rejalashtirishda Samarqand viloyatida 2023-2025 yillarda taklif qilgan quyidagi turizmni rivojlantirish dasturiga e'tibor qaratilishi lozim:

Samarqand viloyatida 2024-2026 yillarda turizmni rivojlantirish dasturi yo'nalishlari

№	Yirik turistik loyihalar	Loyiha mazmuni
1	Turizm sohasida yirik loyihalarni va belgilangan vazifalarni amalga oshirish.	Bunda: a) Imom Al-Buxoriy majmuasini qayta qurish; b) «Abadiy shahar» tarixiy majmuasini o'z ichiga olgan 212 gektar maydonda «Samarqand turizm markazi»ni tashkil etish; v) turizm xizmatlari hajmini 10 barobarga oshirish.
2	Viloyatdagi madaniyat va san'at ta'lim muassasalari faoliyatini yaxshilash, ularni malakali mutaxassislar bilan ta'minlash.	Samarqandda aviatsiya akademiyasining ochilishi.
3	Viloyatda madaniy meros obyektlarini rekonstruksiya qilish va saqlash ishlarini amalga oshirish.	Samarqand shahridagi «Registon», «Ruxobod», «Shohi-Zinda», «Dari Zanjir», «Nodir Devon Begi», «Sobiq avliyo Nikolay Cherkovi» va «Chor-Su savdo-gumbazi» majmualari, «Amir Temur», «Oq Saroy», «Xo'ja Doniyor», «Saroy Mulk Xonim» va «Ashrat-Xona» maqbaralari, «Mahdumi Xorazmiy» majmuasini, «Bibi-Xonim», «Qo'sh-xovuz» masjidlari va «Ulug'bek Rasadxonasini»ni restavratsiya qilish.
4	Samarqand xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish	«Samarqand xalqaro aeroporti» rekonstruksiya qilinishi natijasida reyslar sonini 3 723 taga va yo'lovchilar oqimini 1,5 mln nafarga oshirish. Ziyorat turizmini rivojlantirish va turistlar sonini maqsadli ko'rsatkichlarda belgilangan miqdorlarga yetkazish uchun Indoneziya, Malayziya, Yaponiya, Bangladesh mamlakatlaridan kelayotgan turistlarni jalb etish maqsadida xorijiy va uchinchi davlat aviakampaniyalari tomonidan xalqaro aeroportlarda joriy etilgan «Ochiq osmon» rejimi doirasida aviaparvozlarni amalga oshirish
5	Turistik transport logistikasini takomillashtirish	Tadbirkorlik subyektlari va investorlarni jalb qilgan holda shaharlararo va xalqaro yo'nalishlarda avtobus (mikroavtobus) qatnovlarini axborot texnologiyalari orqali yo'lga qo'yishga qaratilgan tizimni yaratish
6	«Samarqand turizm markazi»da turistik obyektlarni qurish	Samarqand turistik markazi hududida muzeylar, galereyalar, madaniy-tomosha hamda madaniy-ma'rifiy tashkilotlar hamda turistlarni jalb qiladigan boshqa ko'ngilochar va sport maskanlarini tashkil etish.
7	Turizm obyektlari va dam olish joylarini tashkil qilish, turizm infratuzilmasini rivojlantirish	1. Viloyatda 2 ta madaniyat markaziga yangi bino barpo etish. 2.Samarqand viloyat Filarmoniya bo'limini bino bilan ta'minlash.

Transport infratuzilmasining asosiy bo'g'inlari sifatida aeroport, temir yo'l va avtomobil yo'llari infraturizmasini rivojlantirishga alohida e'tibor berish lozim. Hozirda Samarqand viloyatida faqat bitta "Samarqand xalqaro aeroporti" turistlarga xizmat qilmoqda. Aeroportni modernizatsiya qilish, xorijiy havo yo'llari kampaniyalarini mintaqada xizmat ko'rsatishga ko'ndirish murakkab vazifa bo'lib, turizm tarmog'ining rivojlanishi va kengayishini ta'minlash uchun joylashtirish vositalari hamda ko'ngilochar infratuzilmani rivojlantirishni talab qiladi.